

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України

Збірник матеріалів
Міжнародної
науково-практичної конференції
Міжнародна науково-теоретична конференція

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ**

27 травня 2025 року

Київ – 2025

*Рекомендовано до друку
Вченою Радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол №7 від 28.08.2025).*

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка юридичних наук МІЩЕНКО М.О.) «Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології ОЛІЙНИК О.С.).

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 27.05.2025р.. – К.: ІК НАМ України, 2025 – 106 с.

Науково-редакційна колегія:

- Чміль Г.П.** – директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членкиня Національної спілки кінематографістів України;
- Берегова О.М.** – заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, член-кореспондент НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня Національної спілки композиторів України;
- Кузнецова І.В.** – вчений секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка, заступниця Голови КМО Національної Всеукраїнської музичної спілки;
- Міщенко М.О.** – завідувачка відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, юридичні науки),
- Олійник О.С.** – завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології.

Упорядники:

Міщенко М.О., Олійник О.С.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», проведеної 27 травня 2025 року Інститутом культурології НАМ України.

Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

ЗМІСТ

<i>БЕРЕСТ Павло</i> <i>Топоси та дестинації як інструменти репрезентації української культурної ідентичності</i>	7
<i>ГЛУШАНИЦЯ Михайло, УСТИМЕНКО Ірина, КРИЖАНОВСЬКА Ольга</i> <i>Збереження та охорона культурної інфраструктури та історичних пам'яток - одна з функцій рекреаційної діяльності Національного природного парку «Голосіївський»</i>	10
<i>ГОНЧАРЕНКО Надія</i> <i>«Культура поза політикою»: використання колоніальних наративів у російській дезінформації про Україну</i>	13
<i>ДЕМЕЩЕНКО Віолета</i> <i>Особливості збереження національної культурної спадщини в умовах російської агресії</i>	16
<i>ДЕМІХОВА Світлана</i> <i>«Мефістофель», який боюється тільки Бога</i>	19
<i>ДЕМЧУК Руслана, ЧАБАНЮК Владислав</i> <i>Пам'ятоохоронна діяльність об'єктів трипільської культури на прикладі ДІКЗ «Трипільська культура»</i>	22
<i>ЖУКОВА Олена</i> <i>Зміст та методологія ревіталізації культурної спадщини (на основі емпіричних досліджень)</i>	26
<i>ІОНОВ Володимир</i> <i>Крихкість живої спадщини: документування та збереження нематеріальних культурних цінностей в епоху глобальних криз</i>	29
<i>КАЗНАЧЕЄВА Людмила</i> <i>Програми ЄС з підтримки вітчизняних музеїв у часи російсько-української війни</i>	32
<i>КАРОЄВА Тетяна, КОЛЯСТРУК Ольга</i> <i>Інфраструктура пам'яті в деколонізаційних процесах: вінницький досвід</i>	35
<i>КОМАРНИЦЬКИЙ Андрій</i> <i>Чому Україні необхідно деколонізувати свою історичну і культурну спадщину та як це зреалізувати</i>	40
<i>КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА Наталія</i> <i>Актуальність створення сучасної системи управління культурним надбанням України</i>	42
<i>КУЗНЄЦОВА Інна</i> <i>Деколонізація європейського знання та епістемічний статус України: контекст сталого розвитку</i>	44
<i>ЛІХОЛІСТОВ Ярослав</i> <i>Проблеми дослідження та обліку об'єктів культурної спадщини (на прикладі об'єкта «Церква Казанська (залишки)» по вул. Симиренка, 12, м. Києва)</i>	53
<i>МІЩЕНКО Марина</i> <i>Цифрова трансформація національної сфери охорони культурної спадщини: огляд сучасних проєктів та ініціатив</i>	56
<i>МОЗГОВЕНКО Олена</i> <i>Невідома видима історія. Необхідність цифрової інвентаризації архітектурних пам'яток</i>	59

<i>МУСІСНКО Наталія</i> <i>Київський музейний ареал: репрезентація культурної спадщини України</i>	63
<i>ОЛІЙНИК Олександра</i> <i>Культурна інфраструктура регіонів і культурна спадщина як параметри суспільного блага</i>	65
<i>ОСТАФІЙЧУК Інна</i> <i>Особливості фінансово-економічної діяльності музеїв в умовах сьогодення</i>	68
<i>ПЕТРОВА Ірина</i> <i>Інфраструктура пам'яті в контексті деколонізаційних процесів: погляд J.Vach</i>	72
<i>ПРИЧЕПІЙ Євген</i> <i>Пантеон тритільців. Богині-місяці і богині-фази</i>	76
<i>СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег</i> <i>Український павільйон на Венеційській бієнале 2024</i>	80
<i>СУРНИН Микита</i> <i>Модернізація барної культури України: західні тенденції</i>	83
<i>УСЕНКО Олена</i> <i>Міжнародна практика оцінки ринкової вартості пам'яток архітектури</i>	87
<i>ЦЕЛУЙКО Михайло, УСЕНКО Олена</i> <i>Проблемні питання оцінки пам'яток архітектури та історико-культурних об'єктів в Україні</i>	90
<i>ЧЕПЕЛИК Оксана</i> <i>Креативний ресурс медіаарту в контексті соціоекономічного відновлення України: національний та міжнародний рівні</i>	93
<i>ШЕРШНЬОВА Олена</i> <i>«Від історії до дії»: спадщина як драйвер соціальної активності на Острозщині</i>	97
<i>ФРОЛОВ Тарас</i> <i>Комунікаційна складова пам'яткоохоронної діяльності</i>	100
<i>ЯШНИЙ Денис, АБЛЯПІМОВА-ЧИЙГОЗ Ельміра</i> <i>Охорона культурної спадщини в умовах воєнної агресії: виклики, досвід, перспективи</i>	103

Павло БЕРЕСТ,
*аспірант кафедри культурології
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв,
Київ, Україна
ORCID ID: 0000-0002-5218-4812*

Топоси та дестинації як інструменти репрезентації української культурної ідентичності

Світові події останніх років, а то й десятиліть, наочно доводять, що без наявності в державі стійкої більшості, що має власну національну свідомість, культурну ідентичність, населення країни ризикує стати об'єктом для асиміляції та приєднання до сусідніх країн, в яких державо- та націоцентричній інформаційній роботі приділяється пильна увага. Важливими складниками, на яких ґрунтується формування відчуття власної культурної ідентичності, є матеріальна й духовна спадщина, історико-культурні пам'ятки, а також топоси та дестинації, сформовані на їхній основі.

Незаперечним фактом є те, що українська культурна ідентичність постає вагомим чинником успішного функціонування та розвитку нашої країни, а також становить основу її виживання під час військової та ідеологічної агресії. Більше того, з огляду на посталі перед вітчизняним суспільством виклики, розуміння важливості ролі культурної ідентичності в зміцненні національної стійкості та розвитку держави є необхідною умовою для ефективного протистояння збройним та гібридним загрозам, проросійським наративам тощо (Денисюк, 2025). Водночас українська культурна ідентичність проявляється через архетипи, що складають підґрунтя культури. Адже архетип, що має певну центральну ідею, «випромінює» ціннісну енергію, бере безпосередню участь у формуванні ментальної структури особистості та суспільства. Таким чином, задля збереження української культурної ідентичності важливо усвідомити роль історичної спадщини, яка насичена відповідними архетипами, навчитися розуміти їх та користуватися в регіональних та загальнодержавних комунікаціях (Шевчук, 2008). Отже, культурна ідентичність тісно пов'язана не лише з матеріальною спадщиною, історико-культурними пам'ятками, але й з тими архетипами, що в них закладені, з тими ідеями, символами, які вони репрезентують.

З огляду на зазначене можемо стверджувати що різноманітні символічні й туристичні топоси та destinations, якими багата наша держава, здатні зробити свій вагомий внесок у збереження та розвиток української культурної ідентичності. Тож важливим завданням постає правильна ідентифікація унікальних історико-культурних пам'яток, топосів та destinations, що функціонують (або можуть постати) на їхній базі, а також позбавлення їх від імперських ідейних наративів, радянських та російських пропагандистських міфів. Все це може допомогти збереженню місцевої культури, формуванню привабливого туристичного образу регіонів, матиме вплив не лише на збереження української культурної ідентичності, але й на економічне зростання України в період повоєнного відновлення (Садовенко, 2024). Переконаємося, що такі відомі топоси та destinations, як Холодний Яр, Трахтемирів, Хортиця та багато інших здатні стати основою для комплексних програм розвитку туристичної галузі, економічного відродження та розвитку національної культурної ідентичності народу. Символічні локації, що містять сенси надзвичайно широкого історичного діапазону, мали, мають та матимуть величезний вплив на формування української культурної ідентичності у свідомості соціуму. Водночас актуальним також є питання збереження цих та інших сакральних топосів, destinations, місцевостей для майбутніх поколінь (Чміль & Сидоренко, 2024).

Підсумовуючи, можемо зазначити, що і наша власна історія, і приклади багатьох успішних країн світу доводять, що ступінь самоусвідомлення нації, державна політика має істотний вплив на стан історико-культурних пам'яток, якість туристичних топосів та destinations, а також на наповненість їх сенсами, архетипами, цінностями. Водночас, топоси та destinations за належного професійного підходу здатні постати місцем не лише пильної уваги або цікавості вітчизняних та іноземних туристів, але й простором, що зберігає, популяризує, репрезентує сенсотворчі наративи, які безпосередньо чи опосередковано впливають як на культурну ідентичність, так й на загальний стан суспільства й держави.

Використані джерела:

1. Денисюк, Ж. З. (2025). Українська культурна ідентичність як основа національної стійкості та культурної політики. Культурологічний альманах. Київ. № 1. С. 309–315.

2. Садовенко, С. М. (2024). Туристичні дестинації України як домінуючі складові матеріальної й духовної культури в сучасних соціально-культурних умовах. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ. № 4. С. 31–38.
3. Чміль, Г. П., Сидоренко, О. (2024). Репрезентація феномену сакральності острова Хортиця та козацької культури засобами кіно та фотомистецтва. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Київ. № 7(1). С. 143–154.
4. Шевчук, Д. М. (2008). Проблеми культурної ідентичності в Україні й культурний проект Європи. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць. Рівне, РДГУ. Вип. 14. С. 76–80.

Наукове видання

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ**

ЗБІРНИК

матеріалів

Міжнародної науково-практичної

конференції

27 травня 2025 року

Доповіді та повідомлення

Виконано за темами ФНД Інституту культурології НАМ України
«Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації»
(2022–2025, науковий керівник – кандидатка юридичних наук МІЩЕНКО М.О.)
«Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір»
(2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології ОЛІЙНИК О.С.).

Редакційна група

Редактор

Алла НЕЧИПОРЕНКО

Художньо-технічне оформлення

та верстка

Наталія ЗАГОСКИНА

Лілія ФАДЕЙКОВА

Формат 60x90/16.

Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 8. Обл.-вид. арк. 8,2.

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50–52, к. 710, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08.